

BADIIY PSIXOLOGIZM O'ZBEK NASRIDA

Suleymanova Sevara Abdumalikovna

GulDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244485>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek nasridagi badiiy psixologizmning shakllanishi, rivojlanishi va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Mualliflar asarlarida inson ichki dunyosini ochib berishning badiiy-uslubiy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, psixologizmning janr xususiyatlariga ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: badiiy psixologizm, o'zbek nasri, inson ruhiyati, milliy qadriyatlar, ichki monolog.

Kirish

Adabiyotning asosiy vazifalaridan biri inson ruhiyatini, ichki kechinmalarini va hissiy dunyosini ochib berishdir. Shu jihatdan, badiiy psixologizm adabiyotni inson ruhiyatining nozik tomonlarini aks ettirishga imkon beradigan muhim yo'nalish sifatida e'tirof etiladi. Psixologizm adabiy obrazlarning chuqur individual va psixologik xususiyatlarini yaratishda xizmat qiladi va shu orqali o'quvchining asar mazmunini yanada teranroq anglashiga yordam beradi.

O'zbek adabiyoti o'zining boy tarixiy an'analariga ega bo'lib, unda milliy mentalitet va xalq qadriyatlarini teran ifoda topgan. Ayniqsa, XX asr va undan keyingi davrlarda o'zbek nasrida psixologizmning shakllanishi va rivojlanishi kuzatiladi. Abdulla Qodiriy, Oybek, Abdulla Qahhor, Pirimqul Qodirov kabi yozuvchilar o'z asarlarida inson ruhiy dunyosini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratganlar.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda o'zbek nasrida badiiy psixologizmning uslubiy va janr xususiyatlarini chuqur tadqiq qilish, bu yo'nalishda yangi qarashlarni shakllantirishga ehtiyoj ortib bormoqda. Ushbu maqola o'zbek nasridagi badiiy psixologizmning asosiy ko'rinishlari, uning janr xususiyatlariga ta'siri va mualliflarning ijodiy yondashuvlarini o'rganishga qaratilgan.

Maqolaning maqsadi: o'zbek nasridagi badiiy psixologizmning mohiyatini aniqlash, uning rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish va ushbu yo'nalishdagi adabiy jarayonlarga oydinlik kiritish.

Maqolaning vazifalari:

- Psixologizmning nazariy asoslarini tahlil qilish.
- O'zbek nasrida badiiy psixologizmning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash.
- Muayyan asarlar misolida psixologik usullarning namoyon bo'lish shakllarini ko'rsatib berish.

O'zbek nasridagi badiiy psixologizm inson ruhiy kechinmalari orqali milliy qadriyatlar va tarixiy merosni yoritishda muhim o'rin tutadi. Shu sababdan, ushbu mavzuni ilmiy nuqtai nazardan o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

1. Psixologizm tushunchasi va uning adabiy nasrdagi o'rni

Psixologizm adabiyotshunoslikda inson ruhiyatining murakkab va nozik jihatlari ochib berishga qaratilgan ijodiy uslubiy yo'nalish sifatida qaraladi. Psixologik tahlil, monolog, ichki dialog va kechinmalarni badiiy tasvirlash orqali adabiy obrazning ichki dunyosini chuqurroq yoritish imkonini beradi. Dunyoviy adabiyotda Fyodor Dostoyevskiy, Lev Tolstoy, Frans Kafka kabi ijodkorlar asarlarida psixologizmning turli ko'rinishlari yuksak darajada namoyon bo'lgan. O'zbek adabiyotida esa bu yo'nalish XX asr boshlaridan boshlab jiddiy rivojlangan.

2. O'zbek nasrida badiiy psixologizmning namoyon bo'lishi

2.1. Tarixiy rivojlanish bosqichlari- O'zbek nasrida psixologizmning dastlabki namunalari Abdulla Qodiriy asarlarida kuzatish mumkin. Uning "O'tkan kunlar" romanida psixologizm muhabbat, oilaviy ziddiyatlar va milliy qadriyatlar orqali ochib beriladi. Oybekning "Qutlug' qon" romani esa millatning tarixiy va ruhiy holatini chuqur tasvirlashda psixologik tahlilning o'rnini qanchalik muhim ekanligini namoyon qiladi. Abdulla Qahhor va Pirmiqul Qodirov kabi adiblar esa zamonaviy mavzular orqali inson ruhiyatining murakkabliklarini tasvirlashni davom ettirdilar.

2.2. Mualliflarning uslubi va yondashuvlari

- **Abdulla Qodiriy:** Insonning ichki ziddiyatlarini tasvirlash uchun monolog va ichki dialogdan foydalanish. Masalan, Otabekning o'z sevgisi va ota-onasi o'rtasidagi ziddiyatlarni his qilishdagi ichki kechinmalari.
- **Oybek:** Tarixiy voqealar orqali shaxsiy kechinmalarni ochib berish. "Qutlug' qon" romanidagi qahramonlarning muhabbat va milliy mas'uliyat o'rtasidagi ziddiyatlari.
- **Abdulla Qahhor:** Oddiy odamlarning hayotiy ziddiyatlari orqali chuqur psixologik tahlil. Masalan, "Sarob" hikoyasida insonning ichki iztiroblari.

3. Psixologizmning janr xususiyatlariga ta'siri

Psixologizm adabiy janrlarning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan:

- **Romanlar:** Insonning murakkab kechinmalari, ichki va tashqi dunyosi o'rtasidagi ziddiyatlar psixologizmni chuqur ifodalaydi.
- **Hikoyalar:** Oddiy holatlar orqali chuqur ma'no berishga qaratilgan. Abdulla Qahhor hikoyalarida qisqa dialoglar va ichki monologlar orqali insonning murakkab ruhiyati yoritiladi.
- **Zamonaviy nasr:** O'lmas Umarbekov kabi yozuvchilar zamonaviy mavzular orqali inson va jamiyat o'rtasidagi psixologik ziddiyatlarni tasvirlaydi.

4. Psixologizmning milliy qadriyatlar va mentalitet bilan bog'liqligi

O'zbek nasrida psixologizm xalqning milliy xarakterini, qadriyatlarini va dunyoqarashini ochib berishda muhim o'rin tutadi. Bu borada:

- Milliy qadriyatlar bilan bog'liq his-tuyg'ular (ona yurti, ota-onaga bo'lgan hurmat).
- Ijtimoiy va shaxsiy ziddiyatlar tasviri. Masalan, Abdulla Qodiriy va Oybek asarlarida insonning shaxsiy manfaatlari bilan ijtimoiy mas'uliyat o'rtasidagi qarama-qarshiliklar.

5. Psixologizmning zamonaviy nasrdagi o'rnini

Bugungi kunda o'zbek nasrida psixologizm yangi uslublar va mavzular bilan boyib bormoqda. Zamonaviy yozuvchilar texnologik taraqqiyot va globalashuv sharoitida inson ruhiy holatining o'zgarishlarini yoritishda psixologizm tamoyillaridan foydalanmoqda. Shu jihatdan, zamonaviy nasrning psixologik qirralarini chuqur tadqiq qilish adabiyotshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Xulosa

O'zbek nasridagi badiiy psixologizm inson ichki dunyosini, uning kechinmalari va ziddiyatlarini tasvirlash orqali milliy adabiyotning boy va rang-barangligi bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada o'rganilganidek, psixologizm o'zbek adabiyotida milliy qadriyatlar, tarixiy voqealar va inson ruhiyatining o'zaro aloqasini ochib berishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy xulosalar:

1. **Badiiy psixologizmning ahamiyati**-Psixologizm o'zbek nasrida inson ruhiyatini teran ifoda etishga imkon beradi. Bu yo'nalishda Abdulla Qodiriy, Oybek, Abdulla Qahhor, Pirmqul Qodirov kabi adiblarning ijodi alohida o'rin tutadi.
2. **Milliy mentalitet va psixologizm**-O'zbek nasrida psixologizm milliy xarakter va qadriyatlarni ifodalashda asosiy vosita hisoblanadi. O'zbek xalqining ichki dunyosi, qadriyatlari va urf-odatlarini psixologik tasvirlar orqali badiiy jihatdan yoritilgan.
3. **Psixologizmning janrga ta'siri**-Psixologizm o'zbek roman va hikoyalarining mazmunini chuqurlashtirib, ularni xalqaro adabiy jarayonda ham alohida ajralib turuvchi yo'nalishga aylantirdi. Bu xususiyat, ayniqsa, tarixiy mavzulardagi asarlarda yaqqol namoyon bo'ladi.
4. **Zamonaviy adabiyotda psixologizm**-Bugungi zamonaviy yozuvchilar, jumladan, O'lmas Umarbekov, zamonaviy muammolar va inson psixologiyasining o'zaro ta'sirini tadqiq qilishda psixologik tasvir usullarini muvaffaqiyatli qo'llamoqda.

Tavsiyalar:

- O'zbek nasridagi badiiy psixologizmni kengroq o'rganish uchun zamonaviy va tarixiy asarlarni chuqur tahlil qilish zarur.
- Yangi avlod yozuvchilari uchun badiiy psixologizmning metodologik asoslari va uslubiy tamoyillarini o'rganish bo'yicha adabiy seminarlar va ilmiy tadqiqotlar tashkil etilishi foydali bo'lishi mumkin.
- Psixologizmning texnologik rivojlanish va globallashtirish davridagi yangi ko'rinishlarini aniqlash uchun zamonaviy adabiy asarlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratish kerak.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek nasridagi badiiy psixologizm nafaqat milliy adabiyotning o'ziga xos xususiyati, balki uning xalqaro maydondagi o'rni va ahamiyatini belgilovchi asosiy unsurlardan biridir. Shu sababdan, bu yo'nalishni yanada chuqurroq o'rganish o'zbek adabiyotining rivojlanishiga xizmat qiladi.

References:

1. Abdulla Qodiriy. *O'tkan kunlar*. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1926.
2. Oybek. *Qutlug' qon*. – Toshkent: Sharq, 1940.
3. Abdulla Qahhor. *Sarob*. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 1951.
4. Pirmqul Qodirov. *Yulduzli tunlar*. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 1978.
5. O'lmas Umarbekov. *Shahar ko'chalari*. – Toshkent: Yoshlar nashriyoti, 1986.
6. Dostoyevskiy F. M. *Jinoyat va jazo*. – Moskva: AST, 1866.
7. Lev Tolstoy. *Anna Karenina*. – Moskva: Eksmo, 1877.
8. Kafka F. *Jarayon*. – Berlin: Verlag Die Schmiede, 1925.